

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ – КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ
УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В
ПРИОРИТЕТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ

Кабулова Санобар Илгор кизи

Базовый докторант Высшей школы судей при Высшем Судейском совете Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144330>

Аннотация. Статья посвящена анализу понятия и форм досудебного (внесудебного) порядка разрешения административно-правовых споров. Рассмотрено содержание досудебного порядка и его основных форм, исходя из норм законодательства и теоретических положений. Проанализированы основные проблемы применения на практике досудебного (внесудебного) порядка разрешения административно-правовых споров на основе исследования специфики последних. Также, были рассмотрены вопросы реализации реформ, направленных на улучшение показателей Республики Узбекистан в приоритетных международных рейтингах и индексах.

Ключевые слова: административно-правовые споры, примирение, примирительные процедуры, внесудебные (досудебные) формы разрешения споров, административное судопроизводство, медиация, международные рейтинги и индексы.

Аннотация. Мақола оммавий-ҳуқуқий низоларни ҳал қилишнинг судгача (суддан ташқари) тартиби тушунчаси ва шаклларини таҳлил қилишга бағишланган. Судгача бўлган иш юритишнинг мазмуни ва унинг асосий шаклларининг ҳуқуқий нормалар ва назарий қоидалардан келиб чиққан ҳолда кўриб чиқилади. Омавий-ҳуқуқий низоларни судгача (суддан ташқари) ҳал этиши тартибини амалда қўллашнинг асосий муаммолари уларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш асосида таҳлил қилинади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг устувор халқаро рейтинг ва индекслардаги кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган ислоҳотларни амалга ошириш масалари кўриб чиқилди.

Калим сўзлар: оммавий-ҳуқуқий низолар, келишув, келишув тартиб-таомиллари, низоларни суддан ташқари (судгача) ҳал этиши шакллари, мўмурий иш юритиши, медиация, халқаро рейтинг ва индекс.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept and forms of an pre-trial (out-of-court) procedure for administrative disputes. The content of the extrajudicial procedure and its main forms is considered, based on the norms of legislation and theoretical provisions. The main problems of the application in practice of the pre-trial (out-of-court) procedure for administrative disputes based on the study of their specifics are analyzed. Also, were considered issues of implementing reforms aimed at improving the indicators of the Republic of Uzbekistan in priority international ratings and indexes.

Keywords: administrative disputes, reconciliation, conciliation procedures, pre-trial (out-of-court) forms of dispute resolution, administrative proceedings, mediation, international ratings and indexes.

В нашей стране ведется последовательная работа по совершенствованию взаимодействия государственных органов и граждан, обеспечению надежной защиты прав и свобод граждан, внедрению современных механизмов решения их проблем.

При этом проводится ряд позитивных работ по надежной защите прав человека, установлению взаимовыгодной связи государственных органов и должностных лиц с населением, созданию современных механизмов и форм.

Гражданам обязаны создать открытое пространство для внесудебного обсуждения спорных вопросов, сократить объем работы, накапливаемой в судах, внедрить новую систему досудебного разрешения споров в государственных органах, а также создать современные альтернативные институты разрешения споров.

Реформы, направленные на обеспечение защиты прав человека, повышение уровня жизни населения, обеспечение свободы экономической деятельности, совершенствование материальных и процессуальных норм в судебно-правовой сфере, являются причиной роста показателей нашей страны в международных рейтингах и индексах. В продолжение реформ 2 июня 2020 года был принят Указ Президента №6003 «Об улучшении позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах и внедрении нового механизма системной работы с ними в государственных органах и организации».

Указом был создан Республиканский совет по работе с международными рейтингами и индексами и определены его основные задачи. Проведётся системный анализ уровня социально-экономического и политико-правового развития страны, убедиться в том, что осуществляемые фундаментальные изменения служат цели улучшения позиций страны в международных рейтингах и индексах.

Кроме того, с 1 июня 2022 года научные организации, имеющие международные рейтинги и индексы, привлечены к разработке предложений по государственным программам, связанным с реализацией Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и их представлению в соответствующие министерства и ведомства. В связи с этим было принято Постановление Президента № ПП-246 от 18.05.2022 «О мерах по обеспечению гармонии научного потенциала и практической деятельности по работе с международными рейтингами и индексами».

Данные реформы, направленные на гарантирование защиты прав человека, повышение уровня жизни населения, обеспечение свободы экономической деятельности, совершенствование материальных и процессуальных норм в судебно-правовой сфере приводят к повышению показателей нашей страны в международных рейтингах и индексах.

Согласно данным документам, в стране проводятся ряд реформ для улучшения индикаторы и субиндикаторы международных рейтингов и индексов в политико-правовой сфере и внедрение эффективных механизмов альтернативного (внесудебного) и досудебного урегулирования споров.

Успешная реализация масштабных реформ на современном этапе развития страны и достижение целей, поставленных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, требует создания современной, эффективной и качественной операционной системы каждого государственного органа, формирования институтов для досудебное урегулирование споров между физическими и юридическими лицами и государственными органами.

В мире, когда суд осуществляет надзор за деятельностью исполнительной власти, особое внимание уделяется совершенствованию законодательства о деятельности административного суда, обеспечивая тем самым принцип разделения властей, а также внедряя эффективные механизмы защиты права и свободы личности. Судебный контроль над исполнительной властью считается одним из главных требований оценки в рамках

World Justice Project, и в рамках этого проекта ежегодно публикуется рейтинг 128 стран по этому законодательному индексу.

В этих целях на решение вышеуказанных вопросов направлено принятое Президентом Республики Узбекистан 17 июня 2020 года решение ПП-4754 «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов альтернативного разрешения споров». Согласно решению, в ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья определит возможность сторон заключить мировое соглашение или использовать альтернативные способы разрешения спора. Разъясняет правовые последствия разрешения спора во внесудебном порядке.

Если споры сторон будут разрешаться посредством медиации, третейских судов или арбитража, то теперь в качестве альтернативного института будут действовать «Апелляционные советы по досудебному разрешению споров между физическими и юридическими лицами и государственными органами».

Внесудебный порядок разрешения административно-правовых споров предполагает использование сторонами различных по своему характеру процедур. Они именуются формами внесудебного порядка разрешения административно-правовых споров. В процессуальном законодательстве внесудебным способом разрешения правовых споров соответствует институт примирения. Тенденции приоритета примирения перед судебным разрешением конфликта в последние годы прослеживаются в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве.

В частности, в Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве изменились общие положения о примирении в административном судопроизводстве, более детальной регламентации подверглась процедура заключения, утверждения судом и исполнения соглашения о примирении, были установлены порядок и сроки проведения примирительной процедуры, виды таких процедур с раскрытием их содержания, правил применения, результатов. Также был введен институт судебного примирения, новый для процессуального законодательства Республики Узбекистан.

Помимо примирительных процедур, установленных в Кодексе Республики Узбекистан об административном судопроизводстве, для административно-правовых споров характерен и административный порядок разрешения спора, в некоторых случаях он является обязательным. Например, в Налоговом кодексе Республики Узбекистан и в Таможенном кодексе Республики Узбекистан предусмотрено порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц в вышестоящих налоговых или таможенных органов. После обжалования и рассмотрения надлежащим порядке жалобы могут падать в суд.

В любом случае сущность примирительных или административных процедур разрешения административно-правового спора сводится к тому, что для урегулирования конфликта ни одна из сторон не обращается в суд. В связи с этим в научной литературе внесудебный порядок разрешения административно-правовых споров понимается как «основанная на нормах административно-процессуального права деятельность органов исполнительной власти и иных уполномоченных субъектов, направленная на преодоление разногласий, вытекающих из административных правоотношений, вне (без) судебного производства». Таким образом, к основным формам внесудебного разрешения административно-правовых споров относятся: административный порядок; переговоры; медиация; судебное примирение. При этом законодатель не ограничивает перечень

внесудебных процедур, которые могут быть использованы для урегулирования спора. Главное, чтобы они не противоречили действующему законодательству.

Самостоятельное развитие производства по рассмотрению административно-правовых споров во внесудебном порядке требует и совершенствования его нормативного регулирования. Уровень гарантий прав и свобод участников соответствующих правоотношений, уровень процессуальной разработки указанного производства должны быть достаточными для поддержания доверия между публичной властью и гражданами, что чрезвычайно важно для современного этапа развития нашего общества.

Сегодня в развитых странах внедрены современные механизмы решения проблем и споров в суде, которые работают эффективно. Потому что заключить взаимное соглашение или использовать другие альтернативные способы разрешения споров удобнее и дешевле, чем судиться через суд. Разрешение споров в зарубежных странах является самой крайней мерой. Кроме того, в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы REC (2001) предлагается обратить внимание на меры облегчения доступа к правосудию, которые выражались бы в виде «мер поощрения использования примирения и посредничества», а также о «мерах по предотвращению и сокращению чрезмерной нагрузки на суды, которая предусматривает в соответствующих случаях использование дружественного урегулирования споров, либо вообще вне судебной системы, либо до судопроизводства или в ходе его».

Нужно отметить, что такие альтернативные способы разрешения административных споров, которые являются неюрисдикционными не заменяют административные суды, а лишь являются дополнением, при этом разгружая не только суд, но и административную процедуру по обжалованию административного акта. Во многих странах, альтернативные способы разрешения споров получили законодательную регламентацию.

Досудебный порядок (в некоторых источниках, внесудебный порядок) характеризует процедуры защиты прав, которые используются до обращения в суд. В последние годы в юридической науке и законодательном процессе вызывает интерес неюрисдикционные способы разрешения споров в публично-правовых отношениях. Используемый в научном обороте термин «альтернативные способы разрешения споров», в законодательстве многих стран носят легитимный характер. Поэтому заимствование данного термина вполне обусловлено взаимопроникновением правовых систем. В административном производстве наиболее важной и при этом наименее законодательно урегулированной частью является досудебное производство. Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве содержит нормы по урегулированию спора при рассмотрении искового заявления, однако мы думаем что, этого явно недостаточно для рассмотрения вопроса по урегулированию спора во внесудебном порядке.

Современная правовая политика направлена на развитие внесудебных форм разрешения споров, максимальное урегулирование спора на досудебных стадиях, защиту прав заявителей не только судебными, но, в первую очередь, компетентными вышестоящими административно-правовыми органами, которые могут устранить ошибку, если она была допущена, путем установления правомерности решения, но и целесообразности его принятия.

В этой связи мы предлагаем дополнительно разработать и закрепить в Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве положение о том, что подача некоторых заявлений в суд возможна после:

- ◆ предварительного административного производства;
- ◆ обращения в квазисудебные органы, сформированные в рамках административной юстиции (например, на Апелляционные советы, центры медиации, центры разрешения споров альтернативными методами;
- ◆ прохождения внесудебного порядка урегулирования спора.

В целом можно отметить, что на данный момент административно-процессуальное законодательство, регламентирующее разрешение как внесудебных, так и судебных административно-правовых споров отличается разрозненностью и недостаточной систематизацией. Его дальнейшее совершенствование является насущной задачей правовой науки и практики.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 18.05.2022 г. № ПП-246 / О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРМОНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕЙТИНГАМИ И ИНДЕКСАМИ // <https://lex.uz/en/docs/6026694>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 02.06.2020 г. № УП-6003 / ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ, А ТАКЖЕ ВНЕДРЕНИИ НОВОГО МЕХАНИЗМА СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ С НИМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ // <https://lex.uz/docs/4838765>
3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 07.02.2017 г. № УП-4947 / О СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 17.06.2020 г. № ПП-4754 / О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ // <https://lex.uz/docs/4859442>
5. Налоговый кодекс Республики Узбекистан // <https://lex.uz/ru/docs/4674893#4695700>
6. Таможенный кодекс Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/2876352#5987224>
7. https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/halqaro_reytinglarda_respublikaning_urni_qan_day_oshiriladi
8. Рекомендация Rec(2001)9 Комитета министров Совета Европы государствам-членам об альтернативах судебному разбирательству между административными органами и частными сторонами.
9. The World Justice Project Rule of Law Index® 2020 //
10. Заини, Али Саад Джаафар. Понятие и формы внесудебного порядка разрешения административно-правовых споров / Али Саад Джаафар Заини. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 27 (422). — С. 80-82. //
11. Рысай Б. Г. Внесудебные формы разрешения административного спора: автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2018.
12. Абдурахмонова Х./ Божхона органларидаги низоларни муқобил ҳал этишнинг механизмларини янада такомиллаштиришнинг долзарб масалалари / ЎЗБЕКИСТОН БОЖХОНА АХБОРОТНОМАСИ/ №2/2020

13. Терновский В.А., ОСОБЕННОСТИ ВНЕСУДЕБНОГО ПОРЯДКА РАЗРЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СПОРА / Серия: Экономика и Право №8 август 2021 г.